

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ПАЛЕОГЕНА РАЙОНА КУЛЬДЖУКТАУ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИИ

Мусаева Нигора Аббаровна

начальник отряда Государственное
Унитарное Предприятие «Регионалгеология»

E-mail: nigora.musayeva.2020@bk.ru.

АННОТАЦИЯ

Палеогеновые отложения в Кульджуктау и прилегающих территориях имеют широкое распространение и представлены терригенными и карбонатными образованиями морского происхождения, содержащими богатые комплексы органических остатков (фораминиферы, двустворки, остракоды и др.) и широкий спектр полезных ископаемых осадочного происхождения: глаукониты, кварцевые пески, бентонитовые и бентонитоподобные глины, фосфориты, приуроченные к определенным стратиграфическим уровням. Установление более точной возрастной принадлежности этих уровней и требует изучения фораминифер и создание детальной стратиграфической основы палеогеновых отложений этого региона.

Ключевые слова: фораминиферы, культабанская, сарбатырская, агитминская, бурдигальская свиты, бартонский, рупельский, хаттский ярусы.

BIOSTRATIGRAPHIC SUBDIVISION OF THE PALEOGENE OF THE KULDZHUKTAU REGION AND ADJACENT TERRITORIES

ABSTRACT

Paleogene deposits in Kuldzhuktau and adjacent areas are widespread and are represented by terrigenous and carbonate formations of marine origin containing rich complexes of organic remains (foraminifera, bivalves, ostracods, etc.) and a wide range of minerals of sedimentary origin: glauconites, quartz sands, bentonite and bentonite-like clays, phosphorites confined to certain stratigraphic levels. Establishing a more accurate age attribution of these levels requires the study of foraminifera and the creation of a detailed stratigraphic basis for the Paleogene deposits of this region.

Key words: foraminifera, Kultaban, Sarbatyr, Agitma, Burdigal formations, Bartonian, Rupelian, Hattian stages.

ВВЕДЕНИЕ

Морской бассейн, существовавший на территории Кульджуктау и прилегающих территориях в палеогеновый период, являлся связующим звеном между Среднеазиатской и Крымско-Кавказской провинциями. Именно в этом бассейне происходило зарождение среднеазиатских видов фораминифер и смешение их с крымско-кавказскими формами. Изучение на данном этапе Кызылкумских фораминифер даст возможность провести уверенную корреляцию палеогеновых отложений Центральных Кызылкумов с расчленением палеогена по фауне фораминифер Крымско-Кавказской провинции, которая входит в Средиземноморскую провинцию.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Предгорья Кульджуктау и прилегающие территории входят в состав Центральных Кызылкумов. Под Центральными Кызылкумами понимается территория, на которой расположены останцовые возвышенности, сложенные породами палеозоя – Кульджуктау, Ауминзатау, Аристантау, Тамдытау, Букантау и другие, окаймленные слабовсхолменными равнинными пространствами. Здесь же находится ряд бессточных впадин, из которых наиболее крупными являются Агитминская, Каракатинская и Минбулакская. Некоторые геологи эту территорию выделяют под названием Юго-Западных Кызылкумов.

Площадь исследований охватывает северные и южные склоны предгорий Кульджуктау и прилегающая с северо-востока гор Кульджуктау, Каракатинская впадина. Будут так же изучены отложения района гор Бельтау, которые расположены в восточном окончании гор Ауминзатау.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Палеогеновые отложения Центральных Кызылкумах широко развиты. Они прерывистой полосой окаймляют выходы палеозоя в горах Тамдытау, Ауминзатау, Кульджуктау, Букантау, Джетымтау, а также обнажаются в бортах Каракатинской, Минбулакской, Укузкакской и др. котловин. Отложения палеогена залегают согласно на маастрихтских образованиях, или с размывом на более нижних горизонтах верхнего мела или на палеозое. По литолого-фациальным особенностям в палеогене выделены свиты, сопоставленные по комплексу органических остатков с Общей стратиграфической шкалой.

Датский-зеландский (P₁^d-zak(d)). Акджарская свита

представлена известняками, песчаники белые, желтоватые, брекчиевидные, обломочная порода, светло и темносерая. Мощность до 12 м. Залегает с размывом на отложениях маастрихта или на более нижних горизонтах мела.

Фаунистически обоснована моллюсками: *Madiolus elegans* Sow., *Fusus lapparenti* Br. et Corn., *Tornatella parisiensis* (Desh.).

Танетский ярус ($P_1^2 t^1 bh$). Бухарская свита

представлена известняками песчанистыми, белыми. Мощность до 5 м. Залегает с размывом на акджарской свите или на отложениях маастрихта. Содержит двустворчатые моллюски: *Cardita turkmenica* Vial., *Corbula* (*Cuncocorbula*) *asiatica* Vial., *C. (C.) triangulanta* Vial.

Танетский ярус ($P_1^2 t^2 kz$). Казахтауская свита

представлена песками, глинами, желтыми, серыми. Мощность до 8 м. Свита согласно залегают на бухарской. Фаунистически охарактеризована двустворчатыми моллюсками: *Glycymeris duponti* Cossm., *G. Cornet* (Koen), *Pitarduponti* (Cossm.), *Corbula* (*Cuncocorbula*) *asiatica* Vial., *C. regulbiensis* Morris, *Thracia prestwichi* Desh., характерными для танетского яруса.

Ипрский ярус (низы) ($P_2^1 inr$). Нурина свита.

Свита представлена глинами серыми, зелеными с лимонитизированными участками. Мощность до 20 м. Свита залегают согласно на казахтауской свите или с размывом на различных горизонтах верхнего мела, в некоторых районах Кызылкумов фациально замещает нижнюю часть сугралинской свиты. Фаунистически охарактеризована фораминиферами: *Anectina paleocenica* Suleym., *Nauphragmoides subsperoides* Subb., *Pigenerina paleogenica* Suleym., характерные для раннего эоцена ипрского яруса.

Сопоставляется с верхней частью кызылтакырской свиты Южного Приаралья, кайнарбулакской свитой Приташкентского района. Соответствует средней части гиварской свиты Юго-Западного Гиссара. Перекрывается согласно сугралинской свитой. Относится к нижнему эоцену (ипрский ярус).

Ипрский – лютетский ярусы (нижняя часть) ($P_2^{1-2} bsg$). Сугралинская свита

представлена серыми, светло-коричневыми мергелями с прослоями белых известняков с чешуями и позвонками рыб и органогенного детрита. Мощность свиты до 40 м. Свита согласно залегают на нурина свите.

Здесь встречается комплекс фораминифер: *Bolivinaopsis carinatiformis* (Moroz.), *Lenticulina iljini* (N. Byk.), *Anomalina ammophilia* Balakh., *Globigerina eocaenica* (Gumb.), *G. inaequispira* Subb., *G. pseudoeocaena* Subb., *Morozovella aragonensis* Nutt., *Globorotalia pseudoscitula* Glaessn., *Uvigerinella compacta* (Balakhm.). Этот комплекс позволяет выделить зону *Morozovella aragonensis* и сопоставить с одноименной зоной других районов (Приаралье, Устюрт, Кавказ, Европа).

Лютетский (верхняя часть) – бартонский ярусы (P_2^1 -bkl(t)).

Культабанская свита

представлена глинами тонкослоистыми, зелеными, зеленовато-серыми, слабожелезненными. Мощность до 180 м. Залегает согласно на сугралинской свите и перекрывается согласно маралской свитой или с размывом сарбатырской свитой. Относится к среднему эоцену (бартонский ярус).

В свите определены фораминиферы, характерные для среднего эоцена бартонского яруса: *Globigerina pseudoeocaena compacta* Subb., *G. boweri* (Bolli.), *G. pseudobulloides* Blow., *Globorotalia vesicular* Averb., *Ammophila ammophila* (Gumb.), *A. crassa* (Balakh.), *Uvigerina bukovae* Bolli., *A. interposita* Subb., *A. pentamerata* (Glaessn.).

Приабонский ярус (P_2^3 mr).Маралская свита

представлена глинами зеленовато-серыми, белыми. Мощность до 52 м. Залегает согласно на культабанской свите, перекрывается олигоценом или с размывом различными горизонтами неогена. Относится к верхнему эоцену, приабонскому ярусу.

Приабонский возраст свиты установлен по комплексу фораминифер входящих в зоны *Bolivina antegressa* Subb, *Bulimina truncate* (Gumb.), *Eponidella lucida* (Min.), *Nonionella azerbaijanica* Chal., *Bolivina nobilis* Hantk., *Speroplectamina tuaevi* Moroz., *Lenticulina hermanni* Botz., *Globigerina thecatropicalis* Blow. и др.

Оligocen-ранний миоцен нерасчлененные Сарбатырская свита

(P_3 - N_1^{1sr}). Свита представлена морскими мелководными красноцветно-пестроцветными глинами, песками, песчаниками, ракушняками. Выделены две подсвиты: нижняя относится к олигоцену, верхняя к миоцену. Нижняя подсвита сарбатырской свиты представлена глинами, песчаниками, красноцветами. Мощность 60 м. Залегает с размывом на различных горизонтах эоцена, с размывом перекрывается верхней подсвитой сарбатырской свиты. Возраст подсвиты олигоценовый (рюпельский – хаттский чрусы) установлен по фораминиферам и двустворкам: *Cribrononionerosum* Bogd., *Parasonion dendriticus* (Chal.), *Heterolepa ornatus* (Bogd.), *Nonion granosus* Orb., *Pseudopolymorphina spatulosa* (Terq.), *Saccamina variabilis* Bogd., *Reophax splendidus* Bogd., *Popovia terensa* Tsatsir, *Verneulinoides compressa* (Andrv.): *Chlamys bifidabifida* Munst., *Nucula peregrine* Defr., *Magcardiopsisustjurtensis* Iljina, *Cyprinarotundatae lliptica* Speyer., *Lentidium garetzkiigaretzkii* Merki. (Рис.1.)

Палеоцен		Эоцен		Олигоцен		Исеповая Система		ОСШ		МСП		
Нижний	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний	Верхний	Множен	Оддел	Нижний	Верхний	Свита	Литологическая колонка	
Давидовский	Ташкентский	Ипрекский	Средний	Верхний	Прибонский	Множен	Оддел	Нижний	Верхний	Свита	Литологическая колонка	
Ахшар-Фуркатовский	Нуринская	Сугралинская	Культабская	Марьяльская	Сарбатарская	Множен	Оддел	Нижний	Верхний	Свита	Литологическая колонка	
8	Пески, глины желтые, серые. Моллюсками: <i>Glycymeris duponti</i> Cossm., <i>G. Cornet</i> (Koen), <i>Pitar duponti</i> (Cossm.), <i>Corbula</i> (<i>Cuncocorbula</i>) <i>asiatica</i> Vial., <i>C. regelbiensis</i> Morris.	20	Глины серые, зеленые, лимонитизированные. Фораминиферы: <i>Anectina paleocenica</i> Suleym., <i>Haplophragmoides subsperoides</i> Subb., <i>Pigenerina paleocenica</i> Suleym.	40	Мергели серые, коричневые с прослоями светлосерых известников. Моллюски: <i>Bolvinopsis carinatiformis</i> (Moroz.), <i>Lenticulina iljini</i> (N. Byk.), <i>Anomalina ammophila</i> Balakh., <i>Globigerina eoscaenica</i> (Gumb.), <i>G. inaequispira</i> Subb., <i>G. pseudococaena</i> Subb., <i>Morozovella aragonensis</i> Nutt., <i>Globorotalia pseudocitula</i> Glaessn., <i>Uvigerinella compacta</i> (Balakhm.).	180	Глины зеленовато-серые. <i>Globigerina pseudococaena compacta</i> Subb., <i>G. boweri</i> (Bolli.), <i>G. pseudobulloides</i> Blow., <i>Globorotalia vesicular</i> Averb., <i>Ammophila ammophila</i> (Gumb.), <i>A. crassa</i> (Balakh.), <i>Uvigerina bukova</i> Bolli., <i>A. interposita</i> Subb., <i>A. pentacamerata</i> (Glaessn.).	52	Глины известковитые зеленовато-серые	60	Глины, песчаники красноцветные	Литологическая характеристика

Рис. 1. Сводный стратиграфический разрез палеогеновых и пограничных отложений предгорий хребта Кульджуктау и прилегающих территорий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе новых биостратиграфических данных разработана обновленная стратиграфическая схема палеогеновых отложений гор Кульджуктау и прилегающих территорий которая отражает современные взгляды на геологическое строение региона и может быть использована в качестве обновленной стратиграфической основы для составления легенд к геологическим картам

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Атлас ископаемой фауны и флоры фанерозоя Узбекистана. Том II. Мезозой и кайнозой (юра, мел, палеоген). //Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам. Ташкент-2007г. - С.136-157.
2. Биостратиграфия осадочных образований Узбекистан. Л., «Недра», 1970, с. 336-352.
3. Мусаева Н.А. Кулжуктов (Марказий Қизилқум) палеоген ётқизикларининг стратиграфияси ва фораминиферасини ўрганиш тарихи // Экология хабарномаси. №2, Тошкент 2021, 6-9 бет.
4. Пятков К.К, Пяновская И.А, Бухарин А.К, Быковский Ю. К. Геологическое строение Центральных Кызылкумов. // Изд. «ФАН». Уз ССР, Ташкент, 1967, с. 36-41.
5. Стратиграфический словарь Узбекистана. //Тр. ИМР. Ташкент, ГИДРОИНГЕО, 2001,- 371 с.
6. Стратиграфия Узбекской ССР. Мезозой, кайнозой.Книга вторая. // Изд. «ФАН». Уз ССР, Ташкент, 1966, с. 139-231.
7. Fedorov Y.A, Musaeva N.A. (2021) Geological study of upper cretaceous and paleogene sediments of the Kuljuktau mountains // *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal*. v. 11. Issue 6, 2021,. p. 637-643.